

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitora Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Maftuna Do'smurod qizi Elmirezayeva,
Qarshi davlat universiteti
Amaliy ingliz tili kafedrasini o'qituvchisi
elmirezayevamaftuna1211@gmail.com

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOY HIMOYA TERMINLARINING STRUKTUR TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235687>

ANNOTATSIYA

Ijtimoiy himoya terminlari yakka holda emas, balki ular tomonidan tuzilgan korrelyatsiya va birikmalarda nafaqat ma'no yaqinligi, balki atamalarning mavzu jihatdan yaqinligini ham o'rganish maqsadga muvofiq. Pedagogik terminologiyani u yoki bu tematik sohaga havola qilishning umumiy asosi sifatida tashqi dizaynda ham, ichki mazmunda ham umumiy komponentlarning mavjudligi ko'rib chiqiladi. Muayyan ilmiy-pedagogik dunyoqarashni, madaniy an'anani aks ettiruvchi terminlarni misol keltirishimiz mumkin. Ushbu mavzuga tegishli ingliz tilidagi terminologik elementlarni aniqlashga imkon berdi. Ularni o'zbek tilidagi pedagogik atamalar bilan solishtiramiz. "Ijtimoiy himoya" termini samarali mehnat bozorlarini rag'batlantirish, xalqning xavf-xatarlarga duchor bo'lishini kamaytirish va ishsizlik, chetlanish, kasallik kabi iqtisodiy va ijtimoiy xavflarni boshqarish qobiliyatini oshirish orqali qashshoqlik va zaiflikni kamaytirishga qaratilgan siyosat va dasturlar to'plamini anglatadi.

Kalit so'zlar: Pensiya tizimlari, ijtimoiy hamjihatlik, ijtimoiy himoya, ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarini kengaytirish, keksalik uchun nafaqalar, huquqlarga asoslangan yondashuv, qashshoqlik, huquqlarga asoslangan yondashuv, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, ijtimoiy himoya, jamiyat, ijtimoiy sug'urta, ijtimoiy ta'minot;

Мафтуна Элмирзаева,
Каршинский государственный университет
преподаватель кафедры
прикладного английского языка
elmirezayevamaftuna1211@gmail.com

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

Желательно изучать не только педагогические термины в образуемых ими соотношениях и сочетаниях, но и тематическую близость терминов. В качестве общего основания для отнесения педагогической терминологии к той или иной тематической области рассматривается наличие общих компонентов как во внешнем оформлении, так и во внутреннем содержании. Можно привести пример терминов, отражающих определенное

научно-педагогическое мировоззрение, культурную традицию. Это позволило выявить терминологические элементы английского языка, относящиеся к данной теме. Мы сравниваем их с педагогическими терминами на узбекском языке. Термин «социальная защита» относится к набору политик и программ, направленных на сокращение бедности и уязвимости путем содействия развитию эффективных рынков труда, снижения подверженности людей рискам и повышения их способности управлять экономическими и социальными рисками, такими как безработица, изоляция и болезни.

Ключевые слова: пенсионные системы, социальная сплоченность, социальная защита, расширение сетей социальной защиты, пособия по старости, правозащитный подход, бедность, правозащитный подход, принятие решений на основе данных, социальная защита, общество, социальное страхование, социальная защита. безопасность;

Maftuna Elmirzaeva,

Karshi State University

Teacher of the department applied English

elmirzayevamaftuna1211@gmail.com

STRUCTURAL ANALYSIS OF SOCIAL PROTECTION TERMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

ABSTRACT

It is desirable to study not only the meaning of the terms of social protection, but also the thematic proximity of the terms in correlations and combinations formed by them. As a general basis for referring pedagogical terminology to one or another thematic area, the presence of common components in both external design and internal content is considered. We can give an example of terms that reflect a certain scientific and pedagogical outlook, cultural tradition. It made it possible to identify the terminological elements of the English language related to this topic. We compare them with pedagogical terms in the Uzbek language. The term "social protection" refers to a set of policies and programs aimed at reducing poverty and vulnerability by promoting efficient labor markets, reducing people's exposure to risks, and increasing their ability to manage economic and social risks such as unemployment, exclusion, and disease.

Index Terms: Pension systems, social cohesion, social protection, expansion of social safety nets, old-age benefits, rights-based approach, poverty, rights-based approach, data-based decision-making, social protection, society, social insurance, social security;

1. Dolzarbligi:

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi ham ingliz, ham o'zbek tillaridagi ijtimoiy himoya terminlarining qiyosiy tarkibiy tahlilida struktur-semantik xususiyatini tahlil qilishdan iborat. Ushbu terminlarning morfologik, sintaktik va semantik xususiyatlarini tizimli ravishda o'rganib chiqib, biz ijtimoiy himoyaga oid tushunchalarning lingvistik jihatdan qanday tuzilganligi va ushbu ikki xil til tizimida ifodalanishi haqidagi tushunchalarni ochishni maqsad qilganmiz.

Ushbu tahlil bir nechta asosiy sohalarida muhim ahamiyat kasb etishini quyudagicha ta'kidlab o'tamiz:

Birinchidan, ijtimoiy himoya terminlarining tarkibiy shakllarini tushunish ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlar va o'zbekistondagi ijtimoiy ta'minot tizimlarini asoslovchi kontseptual asoslar haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin. *Ijtimoiy himoyani* ifodalashning lingvistik mexanizmlarini yoritib berish orqali biz *ijtimoiy farovonlik* bilan bog'liq madaniy tushunchalar, qadriyatlar va ustuvorliklarni chuqurroq tushunishimiz mumkin.

Bundan tashqari, *ushbu qiyosiy tahlil madaniyatlararo* ekspertiza o'tkazish imkonini beradi, lingvistik va madaniy omillar ijtimoiy himoya siyosati va dasturlarini shakllantirish va talqin qilishni qanday shakllantirishiga oydinlik kiritadi. Ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi ijtimoiy himoya terminlarining tarkibiy tashkil etilishidagi o'xshashlik va farqlarni o'rganib, biz kontseptuallashtirishda yaqinlashuv va farqlanish sohalarini aniqlashimiz, ijtimoiy siyosatni ishlab

chiqish va amalga oshirishda madaniy jihatdan sezgir va kontekstga mos yondashuvlarni potentsial ravishda xabardor qilishimiz mumkin.

Umuman olganda, ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida ijtimoiy himoya terminologiyasini nozik tahlil qilish orqali tilshunoslik, ijtimoiy siyosat va madaniyatlararo tadqiqotlar o'rtasidagi fanlararo dialogga hissa qo'shishga intiladi. Ushbu tadqiqot orqali biz til, madaniyat va ijtimoiy farovonlik o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni tushunishimizni chuqurlashtirishni maqsad qilganmiz, natijada turli til va madaniy kontekstlarda ijtimoiy himoya tashabbuslarida ko'proq inklyuzivlik va samaradorlikni ta'minlaymiz.

2. Tadqiqot metodologiyasi:

Ijtimoiy himoya insonlar va jamoalarni ularning farovonligi va turmush tarziga tahdid soladigan xavf va zaifliklardan himoya qilishga qaratilgan qator siyosat va dasturlarni o'z ichiga oladi. U jamiyatning barcha a'zolari uchun *iqtisodiy xavfsizlik-economic security*, *ijtimoiy hamjihatlik-social cohesion* va *inson qadr-qimmatini-human dignity*, mustahkamlashga qaratilgan ijtimoiy siyosatning asosiy tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy himoya tushunchasi ijtimoiy adolat va hamjihatlik tamoyillariga asoslangan bo'lib, uning kelib chiqishi 19-asr oxiri va 20-asr boshlariga to'g'ri keladi, o'shanda sanoatlashtirish va urbanizatsiya jiddiy ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni keltirib chiqargan. Bu davrda ishchilar harakati va ijtimoiy islohot harakatining paydo bo'lishi sanoatlashtirish, qashshoqlik va tengsizlikning salbiy oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan ishchilarni to'lash, ijtimoiy sug'urta va ijtimoiy yordam dasturlari kabi erta ijtimoiy himoya choralari ishlab chiqishga turtki bo'ldi.

Vaqt o'tishi bilan ijtimoiy himoyaning ko'lamini va tabiati jamiyat ehtiyojlari, iqtisodiy sharoit va siyosiy mafkuralarning o'zgarishiga qarab rivojlanib bordi. Bugungi kunda ijtimoiy himoya keng ko'lamli tadbirlarni, jumladan, ijtimoiy sug'urta sxemalarini (masalan, pensiya, tibbiy sug'urta), ijtimoiy yordam dasturlarini (masalan, pul o'tkazmalari, oziq-ovqat yordami) va ijtimoiy ta'minot xizmatlarini (masalan, ta'lim, uy-joy bilan ta'minlash) qamrab oladi. U *ijtimoiy rivojlanish (social development)* maqsadlariga erishish, *qashshoqlikni kamaytirish (poverty reduction)* va resurslarni adolatli taqsimlashning asosiy vositasi hisoblanadi.

Til ijtimoiy himoya bilan bog'liq tushunchalar, siyosat va amaliyotlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ijtimoiy himoyani kontseptsiyalash va tilda ifodalash usuli jamoatchilik muhokamasiga, siyosatni ishlab chiqishga va ijtimoiy farovonlik dasturlarini amalga oshirishga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, jamiyat ichidagi va jamiyatlar orasidagi til xilma-xilligi ijtimoiy siyosat va xizmatlarni ishlab chiqish va taqdim etishda lingvistik sezgirlik va madaniy malakaning muhimligini ta'kidlab, samarali muloqot va ijtimoiy himoya tashabbuslarida ishtirok etish uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, turli tillardagi ijtimoiy himoya terminlarining tarkibiy tahlilini o'tkazish butun dunyo bo'ylab ijtimoiy farovonlik tizimlarining asosini tashkil etuvchi kontseptual asoslar, madaniy qadriyatlar va ijtimoiy-siyosiy dinamika haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin. Ingliz va o'zbek tillaridagi ijtimoiy himoya terminologiyasining morfologik, sintaktik va semantik xususiyatlarini o'rganib chiqib, biz ushbu tushunchalar turli til va madaniy kontekstlarda qanday tuzilgani va talqin etilishi haqidagi tushunchamizni chuqurlashtirishimiz, pirovardida ijtimoiy siyosatga yanada inklyuziv va samarali yondashuvlar haqida ma'lumot berishimiz mumkin. ishlab chiqish va amalga oshirish.

3. Tadqiqot natijalari:

Ushbu tadqiqotning mavzusi ham ingliz, ham o'zbek tillaridagi ijtimoiy himoya terminlarining tarkibiy tahlilini o'tkazish atrofida. Ijtimoiy himoya insonlar va jamoalarni ularning farovonligi va turmush tarziga tahdid solishi mumkin bo'lgan xavf va zaifliklardan himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamli siyosat va dasturlarni o'z ichiga oladi. Ingliz va o'zbek tillaridagi ijtimoiy himoya terminologiyasining strukturaviy xususiyatlarini tahlil qilish orqali ushbu tadqiqot ijtimoiy farovonlikka oid tushunchalar lingvistik jihatdan qanday tuzilganligi va ushbu ikki alohida til tizimida ifodalanishi haqidagi tushunchalarni ochib berishga intiladi.

Morfologik tahlil so'zlarning ichki tuzilishini, jumladan, old qo'shimchalar, qo'shimchalar va o'zak so'zlarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Sintaktik tahlilda asosiy e'tibor gap va iboralar ichida

so'zlarning joylashishiga qaratiladi, semantik tahlil esa bu atamalar bilan bog'liq ma'no va konnotatsiyalarni o'rganadi.

Ijtimoiy himoya terminlarini turkumlashtirgandan so'ng, tadqiqotda ingliz va o'zbek tillari o'rtasida ushbu atamalarning tarkibiy xususiyatlari taqqoslanadi va taqqoslanadi.

Ushbu qiyosiy tahlil morfologik qoliplar, sintaktik tuzilmalar va semantik nuanslardagi o'xshashlik va farqlarni ochib berishi, har bir lingvistik kontekstda ijtimoiy himoya tushunchalarining qanday ifodalanishi va tushunilishiga oydinlik kiritishi mumkin.

Strukturaviy tahlil natijalari ijtimoiy himoya terminologiyasini shakllantirish va talqin qilishga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan kengroq madaniy, tarixiy va ijtimoiy-siyosiy omillar kontekstida izohlanadi va muhokama qilinadi. Ushbu munozara ijtimoiy siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun lingvistik o'zgarishlarning oqibatlarini o'rganadi, samarali muloqot va ijtimoiy himoya tashabbuslarida ishtirok etishni rag'batlantirishda lingvistik sezgirlik va madaniy kompetentsiya muhimligini ta'kidlaydi.

Ijtimoiy himoya terminlarini yakka holda emas, balki ular tomonidan tuzilgan korrelyatsiya va birikmalarda nafaqat ma'no yaqinligi, balki atamalarning mavzu jihatdan yaqinligini ham o'rganish maqsadga muvofiq. Ijtimoiy himoya terminlarini u yoki bu tematik sohaga havola qilishning umumiy asosi sifatida tashqi dizaynda ham, ichki mazmunda ham umumiy komponentlarning mavjudligi ko'rib chiqiladi. Muayyan ijtimoiy dunyoqarashni, madaniy an'anani aks ettiruvchi terminlarni misol keltirishimiz mumkin. Ushbu mavzuga tegishli ingliz tilidagi terminologik elementlarni aniqlashga imkon berdi. Masalan: **Gender-sensitive Social Protection:** Social protection policies and programs designed to address the specific needs and challenges faced by women and girls, including measures to promote gender equality, address gender-based violence, and enhance women's economic empowerment. **Genderga sezgir ijtimoiy himoya:** ayollar va qizlar duch keladigan muayyan ehtiyojlar va muammolarni hal qilishga qaratilgan ijtimoiy himoya siyosati va dasturlari, shu jumladan gender tengligini targ'ib qilish, gender asosidagi zo'ravonlikni bartaraf etish va ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish choralari.

Ma'lumki, qo'shma terminlar ilmiy-texnikaviy terminologiya tizimida eng dolzarb va munozarali masala bo'lib, tilshunoslarning qator ishlarida qo'shma terminlar umumiste'mol tildagi qo'shma so'zlarga qiyoslangan holda paydo bo'ladi, degan fikr ustuvor hisoblanadi.

Tahlillarimiz davomida **o'zbek tilida** 800 ga yaqin birikma holda uchraydigan ijtimoiy himoya terminlarini tahlil qildik. **Ingliz tilida** esa, ushbu birikma holda uchraydigan ijtimoiy himoya terminlarini 1250 tasiga guvohi bo'ldik. Bu ko'rsatkich chog'ishtirilayotgan tillarda, ingliz tili ustuvorlik jihatini kuzatishimiz mumkin.

Pension Systems: Mechanisms for providing income security to retirees, typically funded through contributions during a person's working life and distributed as retirement benefits.

Pensiya tizimlari: nafaqaxo'rlarga daromad xavfsizligini ta'minlash mexanizmlari, odatda, insonning ish hayoti davomida badallar hisobidan moliyalashtiriladi va pensiya nafaqalari sifatida taqsimlanadi.

Social Cohesion: The degree of harmony, solidarity, and inclusion within a society, which can be fostered through social protection measures that reduce inequality and promote shared prosperity.

Ijtimoiy hamjihatlik: jamiyatdagi uyg'unlik, hamjihatlik va inklyuziya darajasi, bu tengsizlikni kamaytiradigan va umumiy farovonlikka yordam beradigan ijtimoiy himoya choralari orqali ta'minlanishi mumkin.

Social Exclusion: The process by which certain individuals or groups are marginalized or disadvantaged in society, often due to factors such as poverty, discrimination, or lack of access to resources and opportunities.

Ijtimoiy himoya: ko'pincha qashshoqlik, kamsitish yoki resurslar va imkoniyatlardan foydalana olmaslik kabi omillar tufayli ma'lum shaxslar yoki guruhlarning jamiyatda chetga surilishi yoki noqulay ahvolga tushishi jarayoni.

Social Safety Nets Expansion: Efforts to expand the coverage and reach of social safety nets, such as cash transfer programs, food assistance, and social pensions, to ensure that they reach all those in need and provide adequate protection against poverty, vulnerability, and social risks.

Ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarini kengaytirish: naqd pul o'tkazmalari dasturlari, oziq-ovqat yordami va ijtimoiy pensiyalar kabi ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarining qamrovini va qo'llanilishini kengaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlar, ularning barcha muhtojlarga yetib borishini ta'minlash va qashshoqlik, zaiflik va ijtimoiy himoyani ta'minlash. xavflar.

Old-age Allowances: Financial assistance provided to elderly individuals to support their living expenses and healthcare needs in retirement.

Keksalik uchun nafaqalar: Kexsa odamlarga pensiyaga chiqishda yashash xarajatlari va sog'liqni saqlash ehtiyojlarini qondirish uchun beriladigan moliyaviy yordam.

Rights-based Approach: A framework for social protection that emphasizes the inherent dignity, equality, and human rights of all individuals, ensuring that social policies and programs are designed and implemented in accordance with international human rights standards and principles of non-discrimination and participation.

Huquqlarga asoslangan yondashuv: barcha shaxslarning ajralmas qadr-qimmatini, tengligi va inson huquqlarini ta'kidlaydigan, ijtimoiy siyosat va dasturlarning xalqaro inson huquqlari standartlari va kamsitilmaslik va ishtirok etish tamoyillariga muvofiq ishlab chiqilishi va amalga oshirilishini ta'minlaydigan ijtimoiy himoya uchun asos.

Multi-dimensional Poverty: A measure of poverty that takes into account multiple dimensions of deprivation beyond income alone, such as access to education, healthcare, housing, and social participation, providing a more comprehensive understanding of poverty and vulnerability.

Ko'p o'lchovli qashshoqlik: ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy va ijtimoiy ishtirok etish kabi daromaddan tashqari mahrumlikning ko'p o'lchovlarini hisobga oladigan qashshoqlik o'lchovi, qashshoqlik va zaiflik haqida kengroq tushunchani ta'minlaydi.

Data-driven Decision-making: The use of data and evidence to inform the design, implementation, and evaluation of social protection policies and programs, including the collection, analysis, and dissemination of relevant information on beneficiary needs, program effectiveness, and outcomes.

Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish: ijtimoiy himoya siyosati va dasturlarini ishlab chiqish, amalga oshirish va baholash, shu jumladan benefitsiar ehtiyojlari, dastur samaradorligi va natijalari bo'yicha tegishli ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va tarqatish uchun ma'lumotlar va dalillardan foydalanish.

4. Xulosalar:

Ijtimoiy himoya terminlari xalq hayot tarzi ajralmas bir bo'lagidir. Insonning (millat) ning aqliy faoliyati sohasida yuksalishni va ma'naviy faoliyatdagi yetuk natijalarini bildiradi. Har bir millat ma'naviy madaniyati esa o'zi istiqomat qiladigan davlatdagi yetakchi siyosat, iqtisodiyot, madaniyat, mafkura va din asosida shakllanadi va kamol topadi. Jamiyatdagi ta'lim-tarbiyadagi yetakchi konsepsiya u yerda hukmron mafkuraga mos, mafkurani qo'llab-quvvatlaydigan, shu mafkuraga asoslangan mavjud qonun-qoidalariga so'zsiz bo'ysunadigan, uni moddiy, ma'naviy yoki harbiy tomondan himoya qilishga tayyor turgan fuqarolarni shakllantirishdir.

Tadqiqot ingliz va o'zbek tillaridagi ijtimoiy himoya terminlarining tarkibiy tahlilining asosiy xulosalari va oqibatlarini umumlashtirish bilan yakunlanadi.

Ushbu izlanishlar asosida tadqiqot ikki tilli lug'atlarni ishlab chiqish yoki ijtimoiy ta'minot dasturlari bilan shug'ullanuvchi siyosatchilar va amaliyotchilar uchun til o'rgatish kabi ijtimoiy himoya sohasida madaniyatlararo muloqot va hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar berishi mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Абдуазизов А.А.Тилшуносликка кириш назарияси. – Тошкент: Шарқ, 2010. – 176 б. (Abduazizov A.A. Theory of introduction to linguistics. - Tashkent: Sharq, 2010. - 176 p.)

2. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. –Тошкент: Фан,1983. –160 б.(Bafoev B. Lexicon of Navoi's works. -Tashkent: Science, 1983. -160 p.)
3. Боровков А.К. Узбекский литературный язык в период 1905-1917гг. – Ташкент, 1941. – 245 с. (Borovkov A.K. Uzbek literary language in the period 1905-1917. – Tashkent, 1941. – 245 p.)
4. Дадабаев Х. Общественно-политическая и социально-экономическая терминология в тюркоязычных письменных памятниках XI – XIVвв // Монография. – Ташкент: Ёзувчи, 1991. – 185 с. (Dadabaev X. Socio-political and socio-economic terminology in Turkic-language written monuments of the 11th – 14th centuries // Monograph. – Tashkent: Yozuvchi, 1991. – 185 p.)
5. Дониёров Р. Ўзбек тили техник терминологиясининг айрим масалалари. – Тошкент: Фан, 1977. – 157 б. (Doniyorov R. Some issues of the technical terminology of the Uzbek language. - Tashkent: Science, 1977. - 157 p.)
6. Nizomova M. B. Termin tushunchasi va uning pedagogikaga sohasidagi ko'rinishi // Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети илмий журнал. О'zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2021, [1/5/2] ISSN 2181-7324. – 197-200 betlar. (10.00.00 № 15) (Nizomova M. B. The concept of the term and its appearance in the field of pedagogy // Scientific journal of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulug'bek. News of the National University of Uzbekistan, 2021, [1/5/2] ISSN 2181-7324. – pages 197-200. (10.00.00 No. 15)
7. Nizomova M. B. Ingliz va o'zbek tillaridagi pedagogikaga oid terminlarning taraqqiyot bosqichlari.// ILM SARCHASHMALARI. Urganch davlat universitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali, 2022-1. – 124-130 betlar. (10.00.00 N:3) (Nizomova M. B. Stages of development of terms related to pedagogy in English and Uzbek languages.// SCIENTIFIC RESOURCES. Scientific-theoretical, methodical journal of Urganch State University, 2022-1. – pages 124-130. (10.00.00 N:3)
8. Nizomova M. B. Pedagogikaga oid terminlarning etimologik komponenti asosida ilmiy matnlarni tarjima qilishni o'rgatish modelini amalga oshirish // So'z sanati xalqaro jurnal. ISSN: 2181-9297 www.taqididot.uz International journal of word art, 2021–178-182 betlar. (10.00.00 № 31) (Nizomova M. B. Implementation of the model of teaching translation of scientific texts based on the etymological component of terms related to pedagogy // Soz Sanati International Journal. ISSN: 2181-9297 www.taqididot.uz International journal of word art, 2021–178-182 pages. (10.00.00 No. 31)
9. Арнольд И В Семантическая слона в современном английском языке и методика его исследования. — Л 1956; Кубрякова Е С Семантика производного термина“ Внутренняя структура языка Москва. 1972. (Arnold I.V. Semantic elephant in modern English and methods of its research. - L 1956; Kubryakova E S Semantics of a derived term “Internal structure of the language Moscow. 1972.)

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000